

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ШКОЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Андижанский государственный медицинский институт

Кафедра Пропедевтической стоматологии

Расулова Махпират Мехмонкуловна

Актуальность. Современный технологии и возможности стоматологии, несомненно, значительно выросли за последние сто лет, однако то же самое нельзя сказать и о снижении стоматологической заболеваемости среди детского населения.

Высокие показатели распространенности и интенсивности основных стоматологических заболеваний делают актуальной задачу не только диспансеризации, но и, что не менее важно, мотивации детского населения к здоровому образу жизни и рациональной гигиене полости рта. Прежде всего, пример в этом подают родители, педагоги и медицинские работники, которые, в свою очередь, также должны обладать глубокими знаниями в вопросах профилактики стоматологических заболеваний. Разработка региональной программы первичной профилактики стоматологических заболеваний должна осуществляться после обследования детского населения и анкетирования детей, их родителей, педагогов, стоматологов с использованием индикаторов стоматологического здоровья рекомендованных ВОЗ и анонимных опросников.

Цель исследования. Дать оценку уровня знаний о гигиене полости рта и профилактике стоматологических заболеваний, и школьной стоматологической службе, путем проведения анонимных опросов стоматологов, детей, их родителей и педагогов в различных школах г. Андижана, с наличием и отсутствием врача-стоматолога.

Методы исследования. Известно, что большое влияние на детей младшего школьного возраста оказывают родители, педагоги, которые являются непререкаемым авторитетом, именно они прививают навыки гигиенического воспитания.

Проведенный статистический анализ состояния школьной стоматологической службы в некоторых регионах Узбекистане может быть использован для разработки государственной или региональных программ профилактики по школьной стоматологии с детализацией расходов (кадры, оборудование, инструменты, материалы, затраты на лицензирование, структура деятельности кабинетов).

Совместная работа в ШСК врача-стоматолога и гигиениста стоматологического с четким разграничением их функциональных обязанностей позволит оптимизировать работу ШСК, а профилактическое направление сделает приоритетным в системе школьной стоматологии.

Внедрение предлагаемой модели работы ШСК в современных условиях с приоритетным профилактическим направлением даст возможность качественно изменить стоматологическое здоровье детей, снизить заболеваемость основными стоматологическими заболеваниями, увеличить количество детей с интактными зубами.

Результаты исследования. Проведенный анализ состояния школьной стоматологической службы в регионах Узбекистане показал, что в различных регионах в настоящее время функционирует от 34,4 до 100% ШСК. Стоматологический прием осуществляется преимущественно зубными врачами. Лишь в 3 из 9 обследованных регионов в большинстве школ работают стоматологи. В большинстве территорий в ШСК недостаточно медицинских сестер. В большинстве регионов не хватает стоматологического персонала в разной степени.

Средний охват стоматологической помощью детей в школах в

настоящее время составляет 33,2%. Эта помощь оказывается преимущественно школьникам 1-4 классов. Школьники старших

классов остаются практически без стоматологической помощи, что приводит к высокому уровню стоматологической заболеваемости среди подростков.

Определены функциональные обязанности врача-стоматолога и гигиениста стоматологического при их совместной работе в школьном стоматологическом кабинете. Врач-стоматолог осуществляет осмотры, планирование лечебной и профилактической работы, лечение неосложненных форм кариеса, определяет эффективность работы

гигиениста стоматологического. Гигиенист стоматологический проводит весь комплекс профилактических мероприятий на индивидуальном и групповом уровне.

Вывод. Переориентировать работу школьной стоматологии в профилактическое направление возможно лишь при условии создания и внедрения региональной программы профилактики, в которой будут учитываться следующие аспекты: уровень заболеваемости в регионе, структура организации стоматологической помощи, финансирования региона, наличия кадров, необходимости их подготовки.

Литературы:

1. КАРИМЖОНОВА ГУЛШАНОЙ ДОЧЬ ШЕРАЛИ. (2023). Задачи социологии семьи и ее роль в развитии общества. Публикации Novateur, (3), 1–91. Получено с <http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/35>.

2. Севбитов А.В., Браго А.С., Канукоева Е.Ю., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н. Стоматология: Введение в ортопедическую стоматологию // - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 91 с.

3. Севбитов А.В., Адмакин О.И., Платонова В.В., Браго А.С., Бондаренко И.В., Золотова Е.В., Канукоева Е.Ю., Селифанова Е.И., Скатова Е.А., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н., Дорофеев А.Е.

Стоматология: организация стоматологической помощи и анатомия зубов // -
Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 155 с.

4. Дорошина И.Р., Юмашев А.В., Михайлова М.В., Кудерова И.Г.,
Кристал Е.А. - Ортопедическое лечение пациентов с повышенным рвотным
рефлексом // Стоматология для всех полов. - 2014. - Нет. 4. - С. 18-20.

